

Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
(Lepidoptera, Adelidae, Nematopogoninae), en
Galicia (NO España)

J. J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

August 8, 2025

Puede citarse como:

Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. (2025) *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839 (Lepidoptera, Adelidae, Nematopogoninae), en Galicia (NO España). *Burbug*, 77: 1-12.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16764276>.

Resumen

En esta nota se informa de la presencia del adélido *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, en Galicia (NO España); damos una muy escueta descripción sintaxonómica y ecológica del hábitat en el que lo hemos encontrado.

Abstract

This note reports the presence of the Adelidae *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, in the region of Galicia (NW Spain); we give a very brief syntaxonomic and ecological description of the habitat in which we have found it.

Palabras clave: *Nematopogon schwarziellus*, Adelidae, Nematopogoninae, corología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: *Nematopogon schwarziellus*, Adelidae, Nematopogoninae, chorology, syntaxonomy, Galicia, NW Spain.

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

1 Introducción

Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839, es una especie forestal mesófila (Huemer, 2019: 53, 80 [12]), de distribución fundamentalmente europea que apenas alcanza las penínsulas mediterráneas. El género *Nematopogon* cuenta con más de 16 especies (Cf. Liao *et al.*, 2023: 13 [20]), algunas de ellas locales, distribuidas por Europa y Asia desde el oeste de la península ibérica hasta Japón. En España hay al menos cuatro especies (Karsholt & Kozlov, 2011: 145 [14]).

En Europa, *N. schwarziellus*, se ha citado de Croacia (Gumhalter *et al.*, 2023: 98 [10]), Eslovenia (Lesar & Habeler, 2005: 20 [19]), Noruega (Andersen *et al.*, 1978: 184 [1]), Ucrania (Larysz & Przybyłowicz, 2024: 16 [17]), Rusia (Kozlov & Jalava, 1994: 69 [16]; Klepikov, 2006: 29 [15]), Holanda (Nieukerken *et al.*, 1993: 49 [23]), Bélgica (Muus & Zwier, 2009: 12 [22]), Chequia (Jirgl, 2021: 201 [13]), Hungría (Buschmann, 2003: 269 [8]), Austria (Wieser, 2022: 332 [27]), Irlanda (Bond *et al.*, 2016: 7 [3]), Reino Unido (Meyrick, 1895: 793 [21]; Davis, 2012: 7 [7]), Francia (Leraut, 2012: 377 [18]), Italia (Huemer, 2016: 227 [11]; Glerean *et al.*, 2022: 36 [9]), entre otros.

En España, las citas escasean más. Se ha señalado, por ejemplo, de La Rioja (Anónimo, 2011: 16 [2]).

Se ha citado de varios lugares de Portugal, como Douro Litoral y Trás-os-Montes (Corley *et al.*, 2006: 411 [6]; Corley *et al.*, 2013: 454 [5]).

En GBIF¹ hay 2 220 registros europeos de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839; de ellos, 11 son registros para la península ibérica, sólo uno de ellos es una observación realizada en España.

En Bold Systems² hay 52 registros de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, 42 de ellos públicos; de estos, sólo uno de la península ibérica, en particular, de Portugal.

A continuación una breve información sobre los especímenes gallegos depositados en el Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

2 Material y Métodos

Los ejemplares de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, LOU-Arthr 41708-41716, de La Coruña y Orense se recogieron con una trampa de luz de 250 W de vapor de mercurio, pero también de día con manga entomológica barriendo diversas plantas bajas sobre las que vuelan. Están depositados en la colección *Arthropoda* del CIF de Lourizán (Pontevedra).

El mapa se ha confeccionado utilizando nuestras observaciones (son los puntos verdes), a menudo basadas en material congelado y los datos de los ejemplares objeto de esta nota (representados por puntos negros) Fig [9].

El gráfico fenológico (fig. [8]) está basado en 1 747 registros obtenidos de la plataforma GBIF con las consideraciones y precauciones habituales, pues

¹*Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839 in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. GBIF. Acceso, 2025-05-07.

²Bold Systems. Acceso, 2025-05-07.

muchas veces las determinaciones son *de visu*. *Caveat lector*.³

Los especímenes fueron capturados con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Respecto a la nomenclatura, seguimos a Vives (2014: 59 [26]).

3 Resultados

Los datos de los ejemplares de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, LOU-Arthr 41708-41716, objeto de esta nota son (Véanse las imágenes del lugar de la Capelada [1], y el Bidueiral de Gabín [2], en los que vuela la especie; dos ♂♂ a la luz en el Bidueiral [3, 4], hábito de un ♂ de la Capelada [5], y del Bidueiral [6], andropigio [7], mapa fenológico [8] y el mapa de Galicia para la especie [9]):

España: La Coruña, Cariño, Capelada, *pr.* Punta Robaliceira, 29TNJ84930 43539, 82 m, 05/05/2007, LOU-Arthr 41708, ♂, área rocosa serpentínica bajo pino, bordes del *Ulex-Ericetum* con disclímax de *Pinus radiata*, *J. J. Pino-Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino-Pérez.*

España: La Coruña, Cariño, Capelada, *pr.* Punta Robaliceira, 29TNJ84930 43539, 82 m, 05/05/2007, LOU-Arthr 41709, ♀, área rocosa serpentínica bajo pino, bordes del *Ulex-Ericetum* con disclímax de *Pinus radiata*, *J. J. Pino-Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino-Pérez.*

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 27/05/2011, LOU-Arthr 41710, ♂, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, *J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 27/05/2011, LOU-Arthr 41711, ♂, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, *J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 08/06/2012, LOU-Arthr 41712, ♂, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, *J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 08/06/2012, LOU-Arthr 41713, ♀, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, *J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 08/06/2012, LOU-Arthr 41714, ♂, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, *J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

³GBIF.org (7 de mayo de 2025) GBIF Occurrence Download *Nematopogon schwarziellus*.

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 08/06/2012, LOU-Arthr 41715, ♂, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

España: Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG23861 75870, 1238 m, 08/06/2012, LOU-Arthr 41716, ♂, pista forestal en el abedular, *Vaccinio myrtilli-Betuletum*, 250 W, J. J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

El hábitat en el que se encuentra esta especie parece muy variable, desde áreas turbosas, bosques húmedos, landas o zonas más abiertas; en Galicia lo hemos localizado en al menos dos ambientes muy diferentes entre mayo y finales de julio. El de la Capelada, sobre laderas de derrumbe en la costa atlántica norte, muy abierto y expuesto a los vientos y con un alto grado de salinidad atmosférica; aquí se efectuó una repoblación entre los años 1955 y 1970 de *Pinus radiata* (Sánchez, 1998: 154 [25]). Bajo uno de esos pequeños bosquetes de pino que ha sobrevivido al fuego apareció *Nematopogon*. La sierra de la Capelada es un lugar inesperado por cuanto ni la altitud, <100 m, ni la formación vegetal parecen las ortodoxas para la especie dado que *N. schwarziellus* es un taxon más bien forestal o en todo caso de sintaxonomías ericoides montanas o de mayor altura (Véase Bryner 2020: 355 [4]), lo que puede conllevar en este enclave una situación de pedinosis semejante a la de otros táxones, como algunos casos botánicos. Dada la diversidad genética (BOLD:AAD1737) y la posibilidad de especies crípticas en el deme europeo (Véase, Bryner, 2020: 352 [4]), no nos parecería extraño que las poblaciones más occidentales, como las nuestras de la Capelada representasen una especificidad todavía no reconocida.

En cambio, el ambiente del abedular de Gabín, un bosque de húmedo a hiperhúmedo, sí que se asemeja idóneamente al hábitat clásico de nuestra especie: un robleal acidófilo montano con cultivos laterales de *Pinus sylvestris* y algunos prados para vacuno. En efecto, conforme subimos hacia el centro del Bidueiral de Gabín habita las “formaciones arbóreas del *Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris* que a la altitud considerada (≈ 1100 m) va perdiendo su árbol director y la comunidad se convierte en una formación umbrófila, sobre esquistos y suelos húmedos en pendiente, a veces con encharcamiento temporal en las partes más bajas y llanas, particularmente la asociación *Luzulo cantabricae-Betuletum celtibericae*, semejante a las de otras sierras gallegas; al lado de los riachuelos, con una humedad edáfica mayor se presenta una comunidad adscribible a un *Salicetosum atrocinereae*, con sauces y vegetación megaforbia” (Pino, 2015: 167 [24]). La similitud del ecosistema del *Betuletum* con otras formaciones muy similares en otras partes de Galicia nos hace pensar que el inconspicuo *N. schwarziellus* se encuentra más extendido de lo que indican los datos.

Aunque los huevos aparecen en determinadas condiciones en distintos tipos de plantas bajas como *Circaea lutetiana*, *Glechoma hederacea* o *Viola reinchenbachiana* (Bryner 2020: 359 [4]), las larvas son fundamentalmente detritívoras.

El andropigio es similar a los ilustrados por Leraut (2012: 377, fig. 16 [18]) o Bryner (2020: 353, fig. E [4]): en las valvas hay una hilera ininterrumpida de denticulos en forma de peine, más abajo un mechón bien delimitado de cerdas en el borde interno y una espina fuerte en el extremo de cada valva (fig. 7).

Figura 1: Ladera de deslizamiento parcial con rocas ultramáficas en las que medra el *Ulex-Ericetum* y algunos pies de *Pinus radiata* D.Don; el punto rojo señala el lugar donde se observaron varios ejemplares de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, volando alrededor de *Viola riviniana*.

Figura 2: Interior del *Betuletum* del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense), con *Vaccinium* de sotobosque, donde vuela *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, aparentemente ligado al género *Viola*.

Figura 3: Un ♂ de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, que acudió a una trampa de luz en el Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 4: Otro espécimen ♂ de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, atraído por la trampa de luz de 250 W de vapor de mercurio en el Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 5: Anverso de un ♂ de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, LOU-Arthr 41708, de la sierra de la Capelada (Cariño, La Coruña).

Figura 6: Otro ♂ de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, LOU-Arthr 41716, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense).

Figura 7: Andropigio sin diseccionar completamente de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839, LOU-Arthr 41714, del Bidueiral de Gabín (Montederramo, Orense). Comentario en Resultados.

Figura 8: Fenología de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839 a partir de 1747 datos de GBIF mencionados en Material y Métodos. Dos iconos señalan *grosso modo* la situación temporal de los ejemplares de esta nota.

Figura 9: Mapa de Galicia con la distribución de *Nematopogon schwarziellus* Zeller, 1839 confeccionado a partir de los datos aportados por esta nota (negro) y nuestras observaciones (verde).

4 Agradecimientos

Al conservador del herbario y zooteca del CIF de Lourizán, Francisco Javier Silva-Pando y al personal de la institución por su constante ayuda en el manejo de la colección LOU-Arthr.

Bibliografía

- [1] T. Andersen, A. Fjeldsä, and A. Morch. Lepidoptera from Sigdal and adjacent districts. *Norwegian Journal of Entomology*, 25(2):183–186, 1978. Disponible en http://www.entomologi.no/journals/nje/old/V25/NJE_25_02_1978.pdf.
- [2] Anónimo. *Catálogo de los Heteróceros de la Finca Ribavellosa (La Rioja). Memoria final*. Organismo Autónomo Parques Nacionales. INFFE S.L., Ingeniería para el Medio Ambiente, 1-37 pp. 2011.
- [3] Ken Bond, John McClean, and Sam Millar. Checklist of Northern Ireland Microlepidoptera. January, 2016. *Butterfly Conservation Northern Ireland Report*, 2016(1):1–40, 2016.
- [4] R. Bryner. *Adelidae (Lepidoptera). Beitrag zur Kenntnis der Biologie und Bestimmungshilfe für die europäischen Arten*. Naturhistorisches Museum Bern, Berna, 2020. 475 pp.
- [5] M. F. V. Corley, T. Merckx, E. M. Marabuto, W. Arnscheid, and E. Maravalhas. New and interesting Portuguese Lepidoptera records from 2012 (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (41(164)):449–477, 2013. Disponible en <https://shilap.org/revista>.
- [6] M.F.V. Corley, E. Maravalhas, and J. Passos de Carvalho. Miscellaneous additions to the Lepidoptera of Portugal (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, (34, (136)):407–427, 2006.
- [7] A. M. Davis. A Review of the Status of Microlepidoptera in Britain. *Butterfly Conservation Report*, S12-02:1–34, 2012. Disponible en <https://butterfly-conservation.org/>.
- [8] Buschmann Ferenc. A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye I. Micropterigidae-Gelechiidae (Microlepidoptera-collection Musei Matraensis; Micropterigidae-Gelechiidae). *Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis*, 27:267–287, 2003. Disponible en <https://matramuzeum.nhmu.hu/hu/content/fovia-historico-naturalia-musei-matraensis>.
- [9] Paolo Glerean, Helmut Deutsch, Carlo Morandini, Lucio Morin, and Peter Huemer. Lepidoptera of the Prealpi Giulie Natural Park (Friuli Venezia Giulia, north-east Italy). *Gortania, Botanica, Zoologia*, 44:29–72, 2022. Disponible en <https://doi.org/10.57614/GORT20380402.2022.44.3>.

- [10] D. Gumhalter, K. Berggren, and L. Aarvik. Microlepidoptera of Croatia: a bibliography and review of the published and some unpublished records of species from the families Micropterigidae, Eriocraniidae, Hepialidae, Nepticulidae, Opostegidae, Heliozelidae, Adelidae, Prodoxidae, Incurvariidae and Tischeriidae, and Alucitidae and Pterophoridae. *Natura Croatica*, 32(1):81–119, 2023. Disponible en <https://hrcak.srce.hr/en/natura-croatica>.
- [11] Peter Huemer. Schmetterlinge (Lepidoptera). In Tag der Artenvielfalt 2015 in Weißenbach (Gemeinde Sarntal, Südtirol, Italien). Heinrich Schatz, Thomas Wilhelm. *Gredleriana*, 16:226–231, 2016. Disponible en <https://www.zobodat.at/>.
- [12] Peter Huemer. Umhausen-Farst-Der `Adlerhorst des Ötztals' in Tirol: Ein Hotspot für Schmetterlinge [Lepidoptera]. *Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen*, 12:49–83, 2019. Disponible en www.zobodat.at.
- [13] T. Jirgl. Motýli (Insecta, Lepidoptera) české části Krkonoš. Výsledky inventarizačního průzkumu z let 2000-2017. [Butterflies and moths (Insecta, Lepidoptera) in the Czech part of the Krkonoše Mts. Results of the inventory survey from 2000-2017]. *Opera Corcontica*, 58:199–240, 2021. Disponible en <https://opera.krnep.cz/apex/f?p=103:1>.
- [14] Ole Karsholt and Mikhail Kozlov. The winter-flying adelid *Nematopogon stenochlora* (Meyrick, 1912) discovered in Spain (Lepidoptera, Adelidae). *Nota lepidopterologica*, 34(2):145–150, 2011. Disponible en <https://www.researchgate.net/>.
- [15] M. A. Klepikov. A review of the fauna of the Incurvariidae and Adelidae (Lepidoptera: Adeloidea: Incurvariidae, Adelidae) of the Yaroslavl Area. *Eversmannia*, 7-8:27–32, 2006. Disponible en <http://eversmannia.entomology.ru/contents.html>.
- [16] Michail V. Kozlov and Jukka Jalava. Lepidoptera of the Kola Peninsula, northwestern Russia. *Entomologica Fennica*, 5:65–85, 1994. Disponible en <https://journal.fi/entomolfennica>.
- [17] Adam Larysz and Łukasz Przybyłowicz. Micro moths from the families Adelidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Prodoxidae (Lepidoptera: Incurvarioidea) in the collection of the Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, Krakow. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego W Bytomiu Przyroda*, 30:1–48, 2024. Disponible en https://muzeum.bytom.pl/?page_id=1709.
- [18] Patrice Leraut. Le genre *Nematopogon* Zeller, 1839, en France, avec une espèce nouvelle pour ce pays (Lepidoptera, Adelidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 117(3):375–379, 2012. Disponible en <https://doi.org/10.3406/bsef.2012.29311>.

- [19] Tone Lesar and Heinz Habeler. Beitrag zur Kenntnis der Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) von štajersko und Koroško in Slowenien. *Natura Sloveniae*, 7(2):3–127, 2005. Disponible en <https://journals.uni-lj.si/NaturaSloveniae>.
- [20] Cheng-Qing Liao, Toshiya Hirowatari, Sadahisa Yagi, Min Wang, Xing Wang, and Guo-Hua Huang. The fauna of the family Adelidae (Insecta, Lepidoptera, Adeloidea) from China. *Zootaxa*, 5348(1):1–152, 2023. Disponible en: <https://www.mapress.com/zt/>.
- [21] Edward Meyrick. *A handbook of British Lepidoptera*. MacMillan and Co. London, 1895. 848 pp. Disponible en <https://archive.org/search.php?query=external-identif%3A%22urn%3Aoclc%3Arecord%3A1046035144%22>.
- [22] T. S. T. Muus and J. H. H. Zwier. De Nederlandse namen van de kleine vlinders (microlepidoptera) in Nederland en België. *Nederlandse Entomologische Vereniging*, pages 1–47, 2009. Disponible en <https://nev.nl/>.
- [23] E. J. van Nieuwerkerken, C. Gielis, K. J. Huisman, J. C. Koster, J. H. Kuchlein, H. W. van der Wolf, and J. B. Wolschrijn. Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit Nederland (Lepidoptera). *Nederlandse Faunistische Mededelingen*, 5:47–62, 1993. Disponible en <https://natuurtijdschriften.nl/>.
- [24] J.J. Pino Pérez. *Noctuidae (Lepidoptera) y Sintaxonomía de Galicia*. Universidad de Vigo. Departamento de Ecología y Biología Animal, Tesis doctoral inédita: 428+673 pp., septiembre 2015.
- [25] Federico Sánchez Rodríguez. La organización silvopastoral en el monte *Capelada*. Bases para su ordenación. *Cuadernos de la S.E.C.F.*, 6:153–158, 1998.
- [26] Antonio Vives-Moreno. *Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera)*. Suplemento de SHLAP Revista de Lepidopterología, Madrid, 2014.
- [27] Christian Wieser. Garnisonsübungsplätze in Kärnten als Lebensraum für Schmetterlinge (Atschalas, Schattenberg). *Rudolfinum. Jahrbuch des Landesmuseums für Kärnten*, Jahr 2021:322–354, 2022.

Burbug, 77

Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839 (Lepidoptera, Adelidae,
Nematopogoninae), en Galicia (NO España)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16764276>

Contribución de cada autor a la nota.

Muestreos y datos: JJPP, RPP.

Redacción y revisión: JJPP, RPP.

Fotografías, gráficos y mapas: RPP (1, 2), JJPP (3-9).
